

“YUSUF VA ZULAYHO” TUKUMIDAGI DOSTONLAR

Xidirova Turg'unoy Abdumajid qizi

Guliston davlat universiteti filologiya fakulteti

filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili

2-bosqich 51-23-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292486>

Annotatsiya: Adabiyot olamida 150 dan ortiq namunasi bo'lgan “Yusuf va Zulayho” dostonining Rabg'uziy, Durbek, Abdurahman Jomiy va boshqa ayrim yozuvchilar tomonidan yaratilgan variantlarini solishtirib o'xshash va farqli jihatlarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Yusuf, Zulayho, turkum, Azizi Misr, Rabg'uziy, Durbek, Qur'oni Karim, Injil, doston.

Adabiyot tarixini o'rganar ekanmiz, uni dastlab davrlashtirishdan boshlash zarur albatta. Nasimxon Rahmonov o'zining “O'zbek adabiyoti tarixi (eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha)” nomli o'quv qo'llanmasida eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha bo'lgan adabiyot tarixining o'zini besh qismga bo'lib chiqadi. Biz yuqorida tilga olgan “Yusuf va Zulayho” dostoni aynan shu kitobning Islomdan keyingi adabiyot tarixining Temuriylar davri adabiyoti qismida kiritilgan va tahlil qilingan. Ushbu kitobda aytilishicha “Yusuf va Zulayho” qissasi ilk marotaba Musoning “Ibtido” kitobida uchraydi. Bu kitob miloddan oldingi II ming yillikning o'rtalarida paydo bo'lgan. Garchi “Ibtido” da ushbu asar “Yusuf va Zulayho” nomi bilan keltirilmagan bo'lsa ham, 37-bobdan Yusuf bilan bog'liq voqea boshlanadi va Yoqub avlodlari Misrga ko'chib borishi, u yerda o'rnashganlari, Yusufning vafot etishi bilan “Ibtido” yakunlanadi... Bu ma'lumotdan shuni anglash mumkinki, sayyor obraz hisoblanuvchi Yusuf, ilk bor milloddan oldingi II ming yillikning o'rtalarida paydo bo'ldi va hozirgacha tildan tilga asardan asarga ko'chib bormoqda. Jumladan, aynan Yusuf obrazi asl manbai – ilohiy muqaddas kitoblar: Qur'oni Karim, Injil hisoblanadi. Bu kitoblarda payg'ambarlar avlodidan bo'lgan Yusuf payg'ambar haqida aytib o'tilgan va hayoti tasvirlangan. Boshqa asarlarga o'tgan Misr vaziri ya'ni Azizi Misrning ayoli uni sevib qolib nayranglar uyushtirishi esa “go'zal sevgi qissasi” nomi bilan mashhur bo'ldi. Zulayho ismi esa ana shu qissa ixlosmandlari tomonidan shartli ravishda qo'yilgandir. Chunki aytib o'tganimizdek bu voqealar muqaddas kitoblarda tasvirlangan voqealar bo'lib, bu kitoblarda hech qanday Zulayho ismi uchramaydi, obraz Azizi Misr ya'ni, Misr davlatida mavjud bo'lgan davlat kishisi Misr vazirining ayoli deya aytib ketiladi.

Yusuf go'zalligiga oshiq bo'lib, ma'shuqa obrazida Zulayho mustaqil, makkor, hayosiz ko'rinishda barcha turkumlarda tasvirlansada, uning Yusuf bilan ko'rishishi va sevib qolishi turlicha tarzda belgilanadi. Jumladan, nasriy usulda bayon etilgan “Qissasi Rabg'uziy” asarida 2xil tarzda ifodalandi, buning sababi esa Rabg'uziy bu asarini yozish mobaynida biror tarixiy voqeaning o'zi bilgan va u yashagan davrda mavjud bo'lgan turli variantlarni keltirib, ularning ichida aniq birining ma'qullashdan, to'g'ri deya atashdan yiroq bo'lib, o'zi tasdiqlovchi ma'lumotlar izlab, tasdiqlab, isboti bilan ko'rsatishga uringanligidan deyishimiz mumkin. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, Rabg'uziy Zulayho va Yusuf ko'rishishi, Zulayhoning Yusufni sevib qolishining voqeligini quyidagi ikki holati mavjudligini keltiradi:

1. "Rivoyatda kelmish Vahhob ibn Munabbah roziyallohu qnhu aytur:" Yusuf bahosi to'rt yuz ratl oltun,to'rt yuz ratl kumush,to'rt yuz ratl inju, gavhar muqarrar bo'ldi.Zulayho eri Azizi Misrga xabar qildi.-"U o'g'lonni sen sotilgan olg'il,bizga qul bo'lsin" yeb.Bilmadiki o'zi anga qul bo'lg'usi.

2. "Yana bir rivoyatda Zulayho amoriyga o'lturub tamoshadin kelurda Yusufga yo'luqdi,ko'ngul isiqdi.Misrg'a aytdi: "Bu o'g'lonni sotilgan olg'il". Aziz aytdi:" Bizning molimiz yo'q,baho tegurgaymiz..."

Shunda Zulayho bor mulkini,jismidagi tillarini ham sotib bo'lsa ham uni sotib olishga zarurligini aytadi.Rabg'uziy keltirgan dalillarga qaraganda Zulayho Yusufni tasodifan uchratib qolib,so'ng yaxshi ko'rib qoladi.Ammo boshqa bir varianti bo'lgan Qul Aliy qalamiga mansub "Yusuf va Zulayho "dostonida esa Yusufni tushida ko'rib,uni yaxshi ko'rib qolgach,Aziz uni asrab olishidan tushida xabar topgan Zulayho Azizi Misrga turmushga chiqadi.Xuddi shu syujet Durbek, Abdurahman Jomiylarnign "Yusuf va Zulayho "dostonlarida ham bor,yuqorida ko'rib chiqqan Rabg'uziyning asarida esa boshqacha talqinda keltiriladi.Ramz Bobojon qalamiga mansub variantda esa dramatik asar shaklida bo'lib,Yusufning aybdorligi boshqa variantlardagidek Zulayho makri orqali yuklanadi,farqli jihati shundaki bunda yana bir vositachi Nodir obrazi ham qo'shiladi."Qissasi Rabg'uziy"da esa Qur'oni Karimdagi voqealar singari Zulayho erini uchratib qolgach,vaziyatdan chiqish uchun o'zi tuhmat qiladi: "... Zulayho aydi: man bu soat evda yo'qtur erdim,Yusuf kirdi,meni ko'rdu,yolg'iz.Ev avloq manga ilik sung'ali, o'g'radi.Achig'landim,tutayin teb Quva chiqdim.,seni munda ko'rdim."

Albatta ta'kidlash kerakki,"Yusuf va Zulayho " voqeligi muqaddas kitoblardan boshlanar ekan,u bo'lgan voqeadir.Shuning uchun ham bu turkumda asar so'ngida kelib chiquvchi maqsad,voqealar rivoji o'zgarmay balki obrazlar ismi,vositalar va vositachilar o'zgarib turadi.Bu yozuvchining eshikdan kirayotgan shaxs qay yo'ldan kelayotgani,ahvolini ijodkor ona tasviray olishi va o'quvchini qiziqтира olishidan farqlanadi.O'quvchiga yetkazilishi kerak bo'lgan ma'lumot esa obraz eshikdan ma'lum vaqtda kirib kelgani hisoblanadi,oraligdagi voqelik esa yozuvchiga havola tarzida qoldiriladi.Shu sababli ham tarixiy prototip asosida obraz shakllantirgan,tarixiy mavzuda asar yozayotgan yozuvchidan o'ta mohirlik va sinchkovlik talab qilinadi.Negaki u dalillarni o'zgartirib yuborishi,tarixni yangilab yuborishi mumkin,ammo bunga yo'l qo'ymasligi zarur.Aynan shuning uchun ham Odil Yoqubov,Oybek kabi tarixiy romannavis yozuvchilarga qoyil qolmay ilojimiz yo'q,shu jumladan "Yusuf va Zulayho" dostonining mualliflariga ham.Bu asar ham asrlar davomida turli yozuvchilar nigohida jilvalanib turkumni hosil qildi va o'z ma'nosini yo'qotmadi.

References:

1. Nasimxon Rahmonov- "O'zbek adabiyoti tarixi(eng qadimgi davrlardan XV asr birinchi yarmigacha)" T.:Sano- standart " 2017.
2. Nosuriddin Rabg'uziy – "Qissasi Rabg'uziy" 2-kitob. "Yozuvchi" nashriyoti - 1991.
3. Ramz Bobojon-"Yusuf va Zulayho " T.:"G'afur G'ulom" nashriyoti – 2000.
4. Abdurahmon Jomiy-"Yusuf va Zulayho ". T.:"G'afur G'ulom" -1997.